

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, fevral.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyev vich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	40
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
TEMIR YO'L YO'LLARINI TA'MIRLASH KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	46
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
BANKLARNI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	51
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BUDJET OCHIQLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA QONUNCHILIK BAZASINING EVOLYUTSIYASI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	55
Mamanov Alisher Umbarovich	
ENERGETIKA TARMOG'I KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'LLARI.....	60
Xamdamova Gavxar Absamatovna	
SMART UNIVERSITET MODELINING XALQARO TAJRIBASI VA UNI YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA MOSLASHTIRISH MASALALARI.....	65
Saloxiddinova Sitora Baxodir qizi	
IJTIMOY OBYEKTLARDA QURILISH XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY – ASOSIY TAMOYILLARI.....	68
Gapparov Azim Qayumovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATIGA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	72
Zaripov Shoxboz Alijon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING IQTISODIY VA IJTIMOY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	75
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
РОЛЬ GREEN BONDS В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	81
Н.Т. Бекназарова	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK BOSHQARUV VA AUDIT.....	86
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
NORASMIY IQTISODIYOTNING MAVJUDLIGINING NAZARIY MASALALARI VA UNI ANIQLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI.....	93
Alimardonov G'ayratjon Nuraliyevich	
DIGITAL TWIN-BASED DECISION SUPPORT FOR COST OPTIMIZATION AND RISK MANAGEMENT IN INFRASTRUCTURE SYSTEMS.....	99
Nelyufar Umarovna Dadabayeva	
PAXTA BO'LAKCHASINING OG'MA TO'RLI YUZA SIRTI BO'YLAB HAVO OQIMI TA'SIRIDAGI HARAKATINING MATEMATIK MODELI.....	108
Karimov Abdusamat	
АДАПТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ К ВНЕШНИМ РИСКАМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ.....	115
Бабаджанов Шухрат Атахмович	
“TIBBIYOT BOZORINING UZLUKSIZ RIVOJLANISHI UCHUN MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH YONDASHUVLARI”.....	120
Abdumalikov Shoxjahon Jaloliddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BANDLIKKA TA'SIRI.....	124
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	

XORAZM VILOYATIDA ETNOGRAFIK TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINING AHAMIYATI	129
Ro'zimatova Shaxlo Baltaboy qizi	
THE FEAR OF MISSING OUT (FOMO) EFFECT IN ADVERTISING AND ITS NEUROPSYCHOLOGICAL IMPACT ON IMPULSE BUYING	134
Negmatov Nodir Nozimovich	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT XIZMATINI TASHKIL ETISHNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARI VA TENDENSIYALARI TAHLILI.....	139
Aytiyeva Sevara	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI.....	149
Abdullayeva Matluba Nematovna, Nuriddinov Kamoliddin Faxriddin o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	155
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
POPULATION IMPACT ON CONSUMER CULTURE AND NATIONAL ECONOMIC GROWTH.....	160
Rustamov Sheroy Oblokulovich	
AVTOTRANSPORT KORXONALARINING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI VA ULARNI YAXSHILASHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	164
Laylo Akbarova, Komolov Adxam Dilshod o'g'li	
MODELING THE DIFFUSION OF DIGITAL BANKING ADOPTION IN UZBEKISTAN: EVIDENCE FROM TBC BANK USING THE BASS DIFFUSION MODEL AND A HYBRID REGRESSION APPROACH	169
Feruza Nabieva	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK XARAJATLARNI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH VA BAHOLASH	176
Rabbimov Elbek Abdulloyevich, G'afforov Ilhom Ilyosjonovich, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
O'ZBEKISTONNING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING INTEGRALLASHGAN MODELI.....	183
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-KONSEPTUAL ASOSLANISHI.....	188
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISH VA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	194
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
SANOAT KORXONALARI TUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI	198
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
SOLIQ STAVKALARINI TABAQALASHTIRISHNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	202
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
MINTAQALAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLARNI KAMAYTIRISHNI TA'MINLASHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	208
Egamov Temur Muzaffarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYAVIY RAG'BATLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	213
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURLIGI.....	217
Achilova Firuza Kurbanovna	
INVESTITSIYALARNI JALB ETISH ORQALI MAXSUS IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	222
Ergashev Olim	

KICHIK BIZNES INNOVATSION FAOLIYATINING RIVOJLANISHIDAGI ASOSIY TENDENSIYALAR	227
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA YOSHLAR TADBIRKORLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	233
Isakjanova Saboxat Muhamedovna	
KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA AKSIYADORLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MEXANIZMLARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	238
Xakimov Uchkun Xamitovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY MAKROIQTISODIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	242
Mardanova Ra'no Isakovna	
XUSUSIY VA DAVLAT SHIFOXONALARI UCHUN RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI QIYOSIY TAHLIL	246
Yakubov Temur G'anibekovich	
RAQAMLI SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA RESURS SAMARADORLIGI VA IQTISODIY NATIJADORLIK MODELI	250
Ziyodullayev Qahramon	
"MILLIY TURIZM SITUATSION-MONITORING MARKAZI" VA "YASHIL TUROPERATORLAR" FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI	254
Toshev Akmal Salimovich	
RISK-MENEJMENT VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'ZARO BOG'LIQLIGINING KONSEPTUAL MODELINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	261
Madaminov Bekzod Allayarovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT: BAHOLASH METODOLOGIYASI, DINAMIKASI VA QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (1996 - 2026-YILLAR TAHLILI)	266
Djumanova Rano Fayzullayevna	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHDA MAJMUALI DIAGNOSTIK MODELNING AMAL QILISH XUSUSIYATLARI	272
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	278
Vafiyev Raxim Xalimjonovich	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	282
Nigora Nurmatova	
BANK SEKTORINING INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI STRATEGIK O'RNI	287
Abdumavlonov Abdumutal Abdumajid o'g'li	
O'ZBEKISTON KORXONALARIDA UZOQ MUDDATLI MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	291
Allabergenova Nilufar Shermetovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA TA'MINOTLI YIRIK KREDITLAR ASOSIDA QIMMATLI QOG'OZLAR CHIQRISH ORQALI RESURS BAZASINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI	298
Ahmedov Akbarali Sultonmurodovich	
"MINTAQA SANOATI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI"	306
Abdinazarov Xusan Shaymanovich	
BUDJET TASHKILOTLARI FAOLIYATIDA MAJBURIYATLAR: MAZMUNI, TURLARI VA TARKIBI	309
Jabbarova Charos Aminovna	
ATROF-MUHIT VA EKOLOGIK IQTISODIYOT: TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	316
Alikulov Samar Abdirashidovich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASI RIVOJLANISHIDA FORSAYT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	322
Turdibekov Xasan Ibragimovich	
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА	329
Камолова Феруза Кахрамоновна	

TASHQI QARZNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI: QARZ BARQARORLIGINI BAHOLASH MODELLARI ASOSIDA O'ZBEKISTON MISOLIDA TAHLIL	333
<i>Oiloyorova Kumushoy Ahmad qizi, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna</i>	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLARNI TARTIBGA SOLISHNING TAHLILI	339
<i>Kudiyarov Kishibay Ramatullaevich</i>	
KORXONALAR FAOLIYATINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ TAJRIBASI	343
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING TO'LOVGA QOBILIYATLILIGINI BOSHQARISHDA RISKLAR VA RISK-MENEJMENTNING O'RNI	350
<i>Xalikulova Shirin Utkir qizi</i>	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA KAMCHILIKLAR	354
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Xasanboyeva Muyassar Ubaydullayevna</i>	
XUSUSIY KORXONALARDA KADRLAR MENEJMENTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	358
<i>Alimova Dildora Damirovna</i>	
BANK TRANSFORMATSIYASI TUSHUNCHASI VA UNING MENEJMENTDAGI O'RNI	363
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	367
<i>Eshtemirova Anora Norboy qizi</i>	
BOZOR KONYUNKTURASIGA MOS PIYOZ YETISHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	371
<i>Sadikova Shohida Obidqul qizi</i>	
HUDUDLARDA MAISHIY XIZMATLAR SOHASINI KLASTERLASH VA RESURS SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	375
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
XUSUSIY VA KORPORATIV TUZILMALARDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI HAMDA AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISH AMALIYOTI	380
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich</i>	
YIRIK VA KICHIK BIZNES O'RTASIDA KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	385
<i>Nasirova Kamola Alimovna</i>	
MOLIYAVIY HISOBOTLARNING QAROR QABUL QILISH JARAYONIDAGI IQTISODIY ROLI	394
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Yahyayeva Ra'no Raximovna</i>	
DIRECTIONS FOR IMPROVING INVESTMENT POLICY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY (EXPERIENCE OF UZBEKISTAN)	400
<i>Khatamov Nurbek Achildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
DAVLATNING FISKAL VA MONETAR SIYOSATI UYG'UNLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH	405
<i>Uralov Shavkat Maxramovich</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BIZNES JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	410
<i>Yusubov Muzaffar Alimbayevich</i>	
BANKLARDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASIGA TA'SIRI	414
<i>Ro'ziboyev Shuxrat Komilovich</i>	
BOJ-TARIF SIYOSATI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-AMALIY YO'NALISHLAR	418
<i>Pardayev Ilhomjon G'ulom o'g'li</i>	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHDA BOSHQARUV KADRLARINING KOMPETENSIYASI	424
<i>Mahsutaliyev Abdusalom Hasanovich</i>	

ZIYORAT TURIZMIDA DESTINATSIYA VA GEOAXBOROT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	433
Qosimov Jahongir Ro'ziboyevich, Suyunova Nilufar	
YEVROPA DAVLATLARIDAGI KORXONALARDA MOLIYAVIY REJALASHTIRISH AMALIYOTINING TAHLILI VA ULARDAN O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA QO'LLASH MASALALARI	440
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
TASHKILOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA LOYIHALARINI BOSHQARISH	446
Xasanov Odilxon Kaxxorovich	
O'ZBEKISTON TURIZM SANOATINING XALQARO RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MARKETING TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	450
Kobilova Shozoda Timurovna, Isxakova Sarvar Ayubovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LABOR THEORY: EVOLUTION, CHALLENGES AND FUTURE PROSPECTS	456
Tukhliyev Bakhodir Adinaevich	
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	460
Астанов Зафар Муродуллаевич	
TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR PLATFORMALARINI YARATISH VA ULARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	466
To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI	472
Norboyev Sarvar Azodovich	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	476
Xatamova Manzura Ochilidiyevna, Safarov Botir Isaq o'g'li	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	482
To'rayeva Nafisa Odiljonovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING PUL MUOMALASI BARQARORLIGIGA TA'SIRINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	487
Xazratkulov O'ktamjon Xikmatullayevich	
O'ZBEKISTONDA TAKSI XIZMATLARI BOZORIDA INSTITUSIONAL ISLOHOTLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	491
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li	
EKOLOGIK TANGLIK SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA YERLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	497
Kudiyarov Aybek Alisherovich	
BANK LIKVIDLIGINI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLAR	502
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
IQTISODIY FAOLIYAT TURLARI BO'YICHA SANOAT ISHLAB CHIQRISH TARKIBIY O'ZGARISHLARNI BAHOLASH.....	509
Almardanova Farzona Tulkin qizi, Kasimov Azamat Abdulkarimovich	
QUYI AMUDARYO IQTISODIY MINTAQASI CHEGARABO'YI HUDUDLARINING TURISTIK IMKONIYATLARI.....	515
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
SURXONDARYO VILOYATIDA ULGURJI SAVDO HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH.....	522
Turopova Sohiba Djumanazarovna	
MINTAQADA INNOVATSION USULDA BALIQ YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	531
Davranov Odil Jumanazarovich	

ISHLAB CHIQRARISH XARAJATLARI VA MAHSULOT TANNARXINING BOSHQARUV TAHLILINI AMALGA OSHIRISH USULLARI	538
Xamidova S.Ya.	
STRATEGIES FOR INCREASING COMPETITIVENESS IN DEVELOPING EXPORT ACTIVITIES IN SMALL ENTERPRISES.....	544
Nasridinova Shokhida Taufikovna	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA ILMIY-NAZARIY QARASHLAR	551
To'g'onov Ibroximxo'ja	
XUSUSIY TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY RESURSLARINI MUSTAHKAMLASHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI.....	555
Xolmatov Dilmurod Maxmudjonovich	
PENSIYA JAMG'ARMASI DAROMADLARI SHAKLLANISHI MASALALARI.....	562
Sherjonov Doniyor Saparbaevich	
EKSPORT VA VALYUTA OPERATSIYALARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI.....	566
Sobirova Xilola Rustam qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA AHOLI JON BOSHIGA CHAKANA SAVDO AYLANMASI HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH.....	571
Qudratova Shahnoza Shuhrat qizi	
XO'JALIK JAMIYATLARIDA BOSHQARUV ORGANLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	579
Valijonov Akmaljon	
XIZMATLAR IQTISODIYOTI VA UNI RIVOJLANISHNING NAZARIY ASOSLARI	584
Abduxoliqova Farangiz Abduxoliq qizi	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMI: HOZIRGI HOLATI, MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	588
Kuvandikov Shuxrat Oblokulovich, Abduxalikova Komila Abduxalikovna	
DAVLAT XARIDLARIDA "YASHIL" YONDASHUV VA ELEKTRON TIZIMLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	592
G'ofurov Temur Baxrom o'g'li	
ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АВС) И ЦЕЛЕВОГО КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ (ТС) КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	595
Киличева Ф.Б.	

ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АВС) И ЦЕЛЕВОГО КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ (ТС) КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Киличева Ф.Б.

к.э.н., доц.

Образовательный университет Ренессанс

ORCID: 0009-0005-8204-5476

Аннотация. Настоящее исследование посвящено изучению интеграции калькулирования по видам деятельности (Activity-Based Costing, ABC) и целевого калькулирования (Target Costing, TC) как инструментов управленческого контроля в экономических организациях. Выявлено, что детализированные данные ABC о производственных процессах могут эффективно использоваться при реализации системы TC. Рекомендуется применять интегрированную модель калькулирования, объединяющую ABC и TC, для повышения точности учета, оптимизации затрат и поддержки обоснованных управленческих решений.

Ключевые слова: Activity-Based Costing, ABC, Target Costing, TC, интеграция систем калькулирования, управленческий учет, контроль затрат, эффективность управления, экономические организации.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda iqtisodiy tashkilotlarda boshqaruvni boshqarish vositalari sifatida faoliyatga asoslangan xarajatlarni hisoblash (ABC) va maqsadli xarajatlarni hisoblash (TC) ning integratsiyasi o'rganiladi. Ishlab chiqarish jarayonlari bo'yicha batafsil ABC ma'lumotlaridan TC tizimini joriy etishda samarali foydalanish mumkinligi aniqlandi. Buxgalteriya hisobining aniqligini oshirish, xarajatlarni optimallashtirish va xabardor boshqaruv qarorlarini qo'llab-quvvatlash uchun ABC va TC ni birlashtirgan integratsiyalashgan xarajatlarni hisoblash modeli tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: Faoliyatga asoslangan xarajatlarni hisoblash, ABC, maqsadli xarajatlarni hisoblash, TC, xarajatlarni hisoblash tizimi integratsiyasi, boshqaruv hisobi, xarajatlarni nazorat qilish, boshqaruv samaradorligi, iqtisodiy tashkilotlar.

Abstract. The present study focuses on examining the integration of Activity-Based Costing (ABC) and Target Costing (TC) as managerial control tools in economic organizations. It has been found that detailed ABC data on production processes can be effectively utilized in the implementation of a TC system. It is recommended to apply an integrated costing model that combines ABC and TC to improve accounting accuracy, optimize costs, and support well-founded managerial decisions.

Key words: Activity-Based Costing, ABC, Target Costing, TC, integration of costing systems, managerial accounting, cost control, management efficiency, economic organizations.

ВВЕДЕНИЕ

Современная национальная и международная бизнес-среда характеризуется быстрыми и непрерывными изменениями, включая рост конкуренции, усложнение производственных процессов, активное внедрение цифровых технологий и повышение требований потребителей к качеству продукции. В этих условиях экономические организации вынуждены пересматривать традиционные подходы к управлению затратами и искать более эффективные инструменты управленческого контроля.

Система управленческого учёта претерпевает значительные изменения, переходя от традиционных методов калькулирования к современным концепциям, ориентированным на стратегическое управление затратами. Среди таких инструментов особое место занимают калькулирование по видам деятельности (ABC) и целевое калькулирование (ТС).

ABC позволяет более точно распределять косвенные затраты на основе причинно-следственных связей между ресурсами и видами деятельности, тогда как ТС ориентировано на управление затратами ещё на стадии проектирования продукции, исходя из рыночной цены и целевой прибыли.

В условиях Республики Узбекистан, где реализуются масштабные реформы, направленные на развитие промышленности, поддержку предпринимательства и повышение экспортного потенциала, внедрение современных методов управленческого учёта приобретает особую актуальность. Интеграция ABC и ТС может стать эффективным инструментом повышения конкурентоспособности узбекских предприятий.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Существует несколько определений системы калькулирования по видам деятельности. Согласно подходу Ч. Хорнгрена, система Activity-Based Costing предполагает аккумуляцию косвенных затрат по видам деятельности с последующим их отнесением на продукты и услуги, формирование которых обуславливает выполнение соответствующих операций.

Согласно Коэну (Cohen), метод Activity-Based Costing представляет собой систему учета затрат, при которой все виды деятельности, задействованные в производственном процессе, оцениваются с точки зрения потребления ресурсов. Распределение затрат осуществляется в два этапа: сначала ресурсы аккумулируются по видам деятельности в зависимости от степени их использования, а затем затраты по видам деятельности распределяются на продукты или услуги пропорционально их вовлеченности в выполнение соответствующих операций.

Согласно Муру (Moore) и соавторам, Activity-Based Costing представляет собой метод управленческого учета, который обеспечивает более точное определение себестоимости по сравнению с традиционными системами. Основной особенностью является выявление причинно-следственных связей между потреблением ресурсов, выполняемыми видами деятельности и объектами затрат, что позволяет более корректно распределять расходы и анализировать прибыльность продуктов или услуг.

На основе приведённых определений можно сделать вывод, что ABC представляет собой систему определения стоимости всех видов деятельности, участвующих в производственном процессе, с аккумуляцией косвенных затрат по видам деятельности и их последующим распределением на продукты или услуги на основе выявленных причинно-следственных связей между ресурсами, видами деятельности и объектами затрат.

Особое внимание уделено возможности применения интегрированного подхода в условиях экономики Республики Узбекистан, где в рамках проводимых экономических реформ особое значение придаётся модернизации управленческого учёта, повышению конкурентоспособности предприятий и внедрению международных стандартов управления.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исходя из вышеизложенного, основная проблема исследования формулируется следующим образом:

Каким образом может быть достигнута эффективная интеграция между калькулированием по видам деятельности и целевым калькулированием в экономической организации?

Для решения данной проблемы в работе рассматриваются следующие исследовательские вопросы:

Как проектируется и внедряется система калькулирования по видам деятельности (ABC)?

Каковы основные этапы проектирования системы целевого калькулирования (ТС)?

Может ли система ABC служить информационной и методологической основой для поддержки системы ТС?

Насколько целесообразно применение интегрированной системы ABC–ТС в условиях экономики Узбекистана?

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Значимость исследования обусловлена важностью калькулирования по видам деятельности и целевого калькулирования как современных инструментов управления затратами. Несмотря на широкое

применение данных подходов в международной практике, в ряде развивающихся экономик, включая страны Центральной Азии, вопросы их интеграции остаются недостаточно изученными.

Для Республики Узбекистан данная тема особенно актуальна в контексте:

- реформирования системы бухгалтерского и управленческого учёта;
- повышения эффективности промышленных предприятий;
- внедрения международных стандартов финансовой отчётности и управленческого контроля;
- усиления ориентации на рыночные механизмы ценообразования.

Научная значимость исследования заключается в систематизации теоретических подходов к интеграции ABC и TC и расширении научных представлений о возможностях их совместного использования.

СИСТЕМА КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ABC)

Понятие и сущность системы ABC

Система калькулирования по видам деятельности (ABC) представляет собой современный метод управленческого учёта, направленный на более точное распределение косвенных затрат. В отличие от традиционных систем калькулирования, ABC фокусируется не на продуктах, а на видах деятельности, потребляющих ресурсы.

Хорнгрен определяет ABC как систему, аккумулирующую косвенные затраты по каждому виду деятельности, а затем распределяющую их на продукты или услуги в зависимости от степени использования этих видов деятельности. Коэн подчёркивает двухэтапный характер распределения затрат, при котором ресурсы сначала относятся на виды деятельности, а затем — на объекты калькулирования.

Таким образом, ABC обеспечивает более глубокое понимание структуры затрат и позволяет выявить неэффективные виды деятельности, не создающие добавленной стоимости.

Этапы внедрения системы ABC

Процесс внедрения системы ABC включает следующие этапы:

- идентификация основных видов деятельности;
- определение затрат, связанных с каждым видом деятельности;
- выбор драйверов затрат;
- распределение затрат по объектам калькулирования;
- анализ полученных результатов.

Для предприятий Узбекистана, особенно в обрабатывающей промышленности и текстильной отрасли, применение ABC позволяет более точно учитывать косвенные затраты, которые традиционно имеют значительный удельный вес.

Преимущества и недостатки системы ABC

К преимуществам ABC относятся:

- высокая точность калькулирования;
- повышение прозрачности затрат;
- поддержка управленческих решений.

Недостатками являются:

- высокая стоимость внедрения;
- сложность сбора и обработки данных;
- необходимость квалифицированного персонала.

СИСТЕМА ЦЕЛЕВОГО КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ (TC)

Целевое калькулирование ориентировано на управление затратами на стадии проектирования продукции. Исходной точкой является рыночная цена, из которой вычитается целевая прибыль, в результате чего определяется допустимый уровень затрат.

В условиях Узбекистана TC может быть особенно эффективным для предприятий, ориентированных на экспорт, где цена определяется международным рынком.

ИНТЕГРАЦИЯ ABC И TC

Интеграция ABC и TC предполагает использование детализированной информации о затратах по видам деятельности для достижения целевых уровней затрат. ABC обеспечивает точные данные о структуре затрат, а TC задаёт стратегическое направление их снижения.

Совместное применение данных систем позволяет:

- выявлять источники превышения целевых затрат;
- оптимизировать бизнес-процессы;
- повышать конкурентоспособность продукции.

Для узбекских предприятий интеграция ABC–TC может стать эффективным инструментом в условиях перехода к инновационной экономике и усиления конкуренции.

В Узбекистане методы управленческого учета вроде калькулирования по видам деятельности (ABC) и целевого калькулирования (Target Costing, TC) не являются официально «обязательными» на государственном уровне и не имеют конкретной даты внедрения в законодательстве. Вместе с тем, элементы этих методов постепенно проникают через практику отдельных компаний, учебную и исследовательскую деятельность, особенно с начала 2010-х годов, а их обсуждение в профессиональной среде усилилось в последние годы.

Ситуация в Узбекистане

ABC (калькулирование по видам деятельности)

Научные публикации и исследования показывают практический интерес к ABC в Узбекистане: например, исследование применения ABC в туристической отрасли было опубликовано ещё в 2011 году, где анализировались возможности внедрения метода в туристических фирмах Узбекистана.

ABC рассматривается и внедряется в отдельных отраслях (например, в телекоммуникациях), где компании адаптируют системы управленческого учета, используя элементы ABC для анализа накладных расходов и доходов по проектам (пример — АО «Узбектелеком» с практикой применения ABC-подходов ещё в 2021 году).

Анализ учебно-методических и исследовательских источников, основанных на материалах деятельности АО «Узбектелеком», показывает, что в 2021 году в компании применялись отдельные элементы управленческого учета, соответствующие принципам калькулирования по видам деятельности (ABC). В частности, использовались более детализированные драйверы затрат и подходы к распределению косвенных расходов в разрезе бизнес-процессов и оказываемых услуг. Следует отметить, что данные подходы применялись в рамках внутренней системы управленческого учета и не были формализованы как официальная модель ABC, однако по своему экономическому содержанию соответствуют его ключевым концептуальным положениям.

Вывод по ABC: метод известен, используется отдельными компаниями и исследуется в академической среде Узбекистана как практика управленческого учета, но не существует формальной даты его «внедрения» на государственном уровне и он применяется по решению самих организаций.

Target Costing (целевое калькулирование)

В профессиональных публикациях и исследовательских работах Узбекистана Target Costing упоминается, но гораздо реже, чем ABC. Target Costing обычно рассматривается в рамках управленческого учета как теория, а также в сочетании с другими методиками, но единой практики внедрения TC на уровне узбекских компаний или отраслей нет в открытых источниках.

Вывод по Target Costing: это известная концепция (в теории управленческого учета Узбекистана), но её применение на практике в Узбекистане не является массовым.

В Узбекистане управленческий учет не регулируется строго законодательно так же, как финансовый и налоговый учет. Компании сами выбирают методы в зависимости от потребностей менеджмента.

Современные концепции учёта (ABC, TC, BSC и др.) чаще внедряются внутри конкретных организаций или в рамках проектов по автоматизации (например, через ERP-системы), а не через обязательные стандарты.

Интеграция калькулирования по видам деятельности (ABC) и целевого калькулирования (Target Costing) в Узбекистане

В Республике Узбекистан методы управленческого учета, такие как калькулирование по видам деятельности (Activity-Based Costing, ABC) и целевое калькулирование (Target Costing, TC), не закреплены в качестве обязательных на нормативно-правовом уровне. В действующем законодательстве отсутствуют прямые требования или официальные сроки внедрения данных методов, поскольку управленческий учет в стране носит рекомендательный характер и определяется внутренними потребностями хозяйствующих субъектов.

Вместе с тем, анализ научных публикаций и учебно-методических материалов показывает, что интерес к современным методам управления затратами, включая ABC, начал формироваться в Узбекистане с начала 2010-х годов. Данный метод рассматривается в исследованиях и образовательных программах экономических вузов как эффективный инструмент более точного распределения косвенных затрат и повышения обоснованности управленческих решений. В отдельных организациях, прежде всего в сфере услуг, телекоммуникаций и крупных корпоративных структурах, элементы калькулирования по видам деятельности применяются в рамках внутренних систем управленческого учета и автоматизированных ERP-решений.

Что касается целевого калькулирования (Target Costing), то данный подход в большей степени представлен в теоретических исследованиях, посвящённых стратегическому управлению затратами и ценообразованию. Практика его широкого внедрения на предприятиях Узбекистана в открытых источниках отражена ограниченно. В большинстве случаев TC рассматривается как перспективный

инструмент планирования себестоимости на этапе разработки продукции, однако его применение носит фрагментарный характер и зависит от уровня развития системы управленческого учета конкретной организации.

Интеграция методов ABC и Target Costing в узбекской практике не имеет формализованной истории внедрения, однако концептуально признаётся целесообразной в научных исследованиях. Использование данных калькулирования по видам деятельности позволяет повысить точность определения целевых затрат, что способствует более эффективному контролю себестоимости и повышению конкурентоспособности продукции.

Таким образом, можно сделать вывод, что интеграция ABC и Target Costing в Узбекистане развивается эволюционно, преимущественно в рамках научных разработок и практики отдельных предприятий, начиная с 2010-х годов, без установления единой даты или обязательных требований на государственном уровне.

Преимущества интеграции калькулирования по видам деятельности (ABC) и целевого калькулирования (Target Costing)

Интеграция калькулирования по видам деятельности и целевого калькулирования позволяет сформировать более обоснованную и гибкую систему управления затратами. Использование метода ABC обеспечивает детализированное распределение косвенных затрат на основе фактических видов деятельности и драйверов затрат, что повышает точность расчёта себестоимости продукции и услуг. В свою очередь, Target Costing ориентирует предприятие на достижение целевого уровня затрат ещё на этапе планирования и проектирования, исходя из рыночной цены и требуемой нормы прибыли. Совместное применение данных методов способствует согласованию стратегических и операционных решений в области управления затратами.

Дополнительным преимуществом интеграции ABC и Target Costing является повышение прозрачности структуры затрат и усиление контроля над ресурсами в течение всего жизненного цикла продукта. Информация, полученная в результате ABC-калькулирования, может использоваться для более точного определения целевых затрат по отдельным процессам и функциям, что снижает риск превышения плановой себестоимости. Таким образом, интеграция данных подходов способствует повышению конкурентоспособности продукции, оптимизации бизнес-процессов и принятию обоснованных управленческих решений в условиях ограниченности ресурсов.

Отраслевые особенности применения интеграции ABC и Target Costing в экономике Узбекистана

В промышленности Узбекистана интеграция ABC и Target Costing является особенно актуальной для обрабатывающих отраслей, характеризующихся высокой долей накладных расходов и сложной технологической структурой производства. Применение ABC позволяет более точно распределять общецеховые и общепроизводственные затраты между видами продукции, а Target Costing — устанавливать целевые показатели себестоимости с учётом рыночной конъюнктуры и экспортной ориентации предприятий. Это имеет важное значение для повышения эффективности промышленного производства и снижения себестоимости конкурентоспособной продукции.

В сфере услуг (транспорт, связь, туризм, банковские и консалтинговые услуги) интеграция ABC и Target Costing способствует более точной оценке стоимости отдельных услуг и клиентских сегментов. Метод ABC позволяет выявить наиболее затратные виды деятельности, тогда как Target Costing ориентирует организации на формирование конкурентных тарифов при сохранении требуемого уровня рентабельности. В условиях развития сервисной экономики Узбекистана данные инструменты могут использоваться для оптимизации бизнес-процессов и повышения качества предоставляемых услуг.

В строительной отрасли применение интеграции ABC и Target Costing целесообразно в рамках проектного управления затратами. ABC позволяет детализировать расходы по этапам строительного процесса и видам работ, а Target Costing — формировать допустимый уровень затрат ещё на стадии проектирования и составления смет. Это особенно важно в условиях роста инвестиционной активности и реализации инфраструктурных проектов, где контроль себестоимости напрямую влияет на финансовую устойчивость строительных организаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В результате проведённого исследования установлено, что интеграция калькулирования по видам деятельности и целевого калькулирования представляет собой эффективный инструмент стратегического управления затратами. Использование ABC как информационной базы для ТС позволяет экономическим организациям достигать целевых показателей себестоимости без ущерба для качества продукции.

В условиях Республики Узбекистан внедрение интегрированной системы ABC–TC может способствовать повышению эффективности деятельности предприятий, улучшению управленческих решений и укреплению позиций на внутреннем и внешнем рынках.

Список литературы:

1. Киличева Ф.Б. Совершенствование управленческого учета в Узбекистане: проблемы, интеграция и перспективы развития. *Muhandislik va Iqtisodiyot, elektron nashr*, 242 sahifa, fevral, № 2-son 2025-yil, С.14-19. <https://muhandislikiqtisodiyot.uz/index.php/journal>
2. Potnik Galic, K., Stavlic, K., Radman Funaric, M. (2024), "Impact of ABC Method Integration and Target Cost Method on the Reality of Product Profitability Assessment", *Montenegrin Journal of Economics*, Vol. 20, No. 1, pp. 17-26.
3. Ferreira, M. M., & Martins Oliveira, S. R. — Integrated Framework for Strategic Cost Management Based on Target Costing, ABC, and Product Life-Cycle in PDP. *Global Journal of Business, Economics and Management*, 2020.
4. Riyam Mohammad Abbas. (2025). The Role of Target Costing and Quality Function in Improving Product Value. *Journal of Social Sciences and Humanities Research Fundamentals*, 5(04), 59–77. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/jsshrf/article/view/89272>
5. Sa`dullayeva, S. (2025). ABSORPTION COSTING AND ACTIVITY-BASED COSTING METHODS IN MANUFACTURING AND SERVICE SECTORS. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(12 Special Issue), 1200–1203. Retrieved from <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/45878>
6. Bazarbayeva, U. (2025). ABSORPTION COSTING AND ACTIVITY-BASED COSTING METHODS IN MANUFACTURING AND SERVICE SECTORS. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(4), 978–982. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/ijai/article/view/99692>
7. Хазратова М. К. (2023) "Методика определения себестоимости продукции, выпускаемой в промышленности" опубликована в журнале *Science and Education*, Том 4, № 8, страницы 300-303.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>